

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

СУРУНКАЛИ БОШ МИЯ ИШЕМИЯСИ БЎЛГАН БЕМОРЛАРДА СТАТО-ДИНАМИК БУЗИЛИШЛАРНИНГ ХАВФ ОМИЛЛАРИ, ПРОФИЛАКТИКА АЛГОРИТМИ

Ўринов М.Б., Парманов О.Х.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме: Асосий гуруҳда беморлар кўпинча когнитив бузилишлардан азият чекишади, коморбид касалликларнинг юқори кўрсаткичларига эга, шунингдек, йиқилиш хавфи мавжуд, бу стаато-динамик бузилишларнинг ривожланиши билан боғлиқ бўлиши мумкин. Шу билан бирга, таққослаш гуруҳида аксарият хавф омиллари бўйича кўрсаткичлар пастроқ даражада бўлиб, бу локомотор бузилишлари бўлган гуруҳда кўпроқ ифодаланган бузилишларни тасдиқлайди.

Калит сўзлар: Статодинамик бузилишлар, СБМИ, Тинетти тести

RISK FACTORS FOR STATODYNAMIC DISORDERS IN PATIENTS WITH CHRONIC CEREBRAL ISCHEMIA, PREVENTION ALGORITHM

Urinov M.B., Parmanov O.Kh.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. in the main group, patients often suffer from cognitive disorders, have high rates of concomitant disorders, as well as the risk of falls, which may be associated with the development of statodynamic disorders. At the same time, in the comparison group, the indicators for most risk factors are at a lower level, which confirms more pronounced disorders in the group with disorders of the musculoskeletal system.

Keywords: statodynamic disorders, SBMI, Tinetti test

ФАКТОРЫ РИСКА СТАТОДИНАМИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА, АЛГОРИТМ ПРОФИЛАКТИКИ

Уринов М.Б., Парманов О.Х.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме: в основной группе пациенты часто страдают когнитивными расстройствами, имеют высокие показатели сопутствующих расстройств, а также риск падений, что может быть связано с развитием статодинамических нарушений. В то же время в группе сравнения показатели по большинству факторов риска находятся на более низком уровне, что подтверждает более выраженные нарушения в группе с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Ключевые слова: статодинамические нарушения, SBMI, тест Тинетти

e-mail: urinov.muso@bsmi.uz

Долзарблиги: Ёш улғайиши билан инсон танаси асаб, мушак ва таянч-ҳаракат тизимларига таъсир килувчи сезиларли ўзгаришларга учрайди, бу эса биргаликда ҳаракат фаолияти, мувозанат ва юришнинг бузилишига олиб келади. Стато-динамик бузилишлар (СДБ) - кекса беморларда беқарорлик, тебраниб юриш, постурал назоратнинг пасайиши ва йиқилишнинг юқори хавфи билан тавсифланган етакчи синдромлардан биридир [13, 17]. Ушбу бузилишлар цереброваскуляр касалликлар, нейродегенератив жараёнлар, сенсор дисфункция ва мушакларнинг заифлиги билан боғлиқ бўлиб, уларни клиник ва илмий тадқиқотлар учун муҳим нишонга айлантиради. Ушбу шарҳда кекса беморларда стаато-динамик бузилишларнинг асосий клиник кўринишлари, уларнинг патофизиологик механизмлари, диагностика ва прогноз учун аҳамияти кўриб чиқилади. Стато-динамик бузилишларнинг дастлабки белгиларидан бири бу мувозанатнинг йўқолиши бўлиб, у тик турган ва юриш пайтида тўғри ҳолатни сақлашда қийинчиликларда намоён бўлади. Постурал беқарорлик - бу ҳолатни сақлаб қолиш, айниқса ёпиқ кўзлар билан қийинлигидир. Ромберг тести - беморнинг оёқлари биргаликда ва кўзлари ёпиқ ҳолда турганида мувозанатни йўқотади, бу сенсорли атаксияни кўрсатади. Бурилиш пайтида беқарорлик - бемор ҳаракати [2, 3, 6]. Патофизиология: ёшга боғлиқ проприосепсиянинг пасайиши [6, 4, 7]. Вестибуляр дисфункция [3, 6]. Пешона ва пўстлок ости тузилмаларнинг шикастланиши [1, 4]. Баланснинг бузилиши йиқилишнинг предиктори бўлиб, кекса беморларда жароҳатлар олишда 40% ни ташкил қилади.

Ёшга боғлиқ юриш хусусиятлари: кадам узунлигининг ва юриш тезлигининг пасайиши. Компенсация механизми сифатида кенг юриш базаси. Юришни бошлаш ва тўхташда секинлик ва беқарорлик.

Кексалардаги патологик юриш бузилишларининг турлари:

1. Сенсор атаксия - орқа мия орқа устунларининг шикастланишига хосдир. Беморларнинг ориентацияси ёмонлашуви, айниқса қоронғуда.
2. Пешона-пўстлоқ ости дисбазияси (юриш апраксияси) - секинлик, кадамни бошлашда қийинчилик, "музлаш". Цереброваскуляр патология билан боғлиқ (Prins & Scheltens, 2022).
3. Паркинсонли юриш - чайқалиш ҳаракатлари, букилган ҳолат, кичик кадамлар, қўлларнинг ҳаракасизлиги (Takahashi et al., 2021).
4. Мияча атаксияси - беқарор, "маст" юриш, тананинг ён томонларга эгилиши.

Юришнинг бузилиши ижтимоий изоляция хавфини оширади ва беморларнинг ҳаёт сифатини пасайтиради.

Тадқиқот материаллари ва усуллари: Тадқиқот гуруҳида сурункали мия ишемияси (СБМИ) билан касалланган 136 нафар бемордан иборат тадқиқот намунасида стато-динамик бузилишларнинг ривожланишига таъсир қилувчи турли хил хавф омиллари аниқланди. Ҳар бир гуруҳ учун ушбу омилларни ва уларнинг мувозанат ва юриш бузилишларининг пайдо бўлиши ва ривожланишига мумкин бўлган таъсирини кўриб чиқамиз.

Тадқиқотда асосий гуруҳидаги аёллар 52,9% ни, эркеклар эса 47,1% ни ташкил этади. Таққослаш гуруҳида (ТГ) эса жинс тузилиши тенг тақсимланган (50% эркеклар ва аёллар), бунда жинс бўйича фарқ статистик аҳамиятга эга эмас ($p = 0,529$). Иккала гуруҳда ҳам беморлар ёш тоифалари бўйича бир хил тақсимланган (60-74 ёш - 55%, 75-90 ёш - 45%). Ёш стато-динамик бузилишлар ривожланиши учун статистик аҳамиятли омил ҳисобланмайди ($p = 1,000$).

1-расм. Стато-динамик бузилишлар учун хавф омиллари (%да)

Асосий гуруҳда 62,5% беморларда йиқилиш хавфи юқори бўлиб, бу таққослаш гуруҳига нисбатан 45% сезиларли даражада юқори (Тинетти шкаласи). Бироқ, тенденцияни кўрсатса-да, фарқ статистик аҳамиятга эга эмас ($p = 0,079$). Иккала гуруҳдаги беморлар функционал мустақилликнинг ўхшаш кўрсаткичларини намойиш этдилар (75%) ва бу параметр бўйича фарқ йўқ ($p = 0,998$) (Бартел шкаласи). Асосий гуруҳда 67,7% беморлар психоэмоционал бузилишларга эга, бу таққослаш гуруҳида 50% га нисбатан кўпроқ. Бироқ, бу фарқ статистик аҳамиятга эга эмас ($p = 0,097$), яъни бу ўзгаришлар стато-динамик бузилишларнинг ривожланишига таъсир қилиши мумкинлигини кўрсатади.

Шундай қилиб, Асосий гуруҳда беморлар кўпинча когнитив бузилишлардан азият чекишади, коморбид касалликларнинг юқори кўрсаткичларига эга, шунингдек, йиқилиш хавфи мавжуд, бу стато-динамик бузилишларнинг ривожланиши билан боғлиқ бўлиши мумкин. Шу билан бирга, таққослаш

гуруҳида аксарият хавф омиллари бўйича кўрсаткичлар пастроқ даражада бўлиб, бу локомотор бузилишлари бўлган гуруҳда кўпроқ ифодаланган бузилишларни тасдиқлайди.

Статодинамик бузилишларнинг ҳар бир тури учун комплекс иагностика алгоритми ишлаб чиқилиб, Стато-динамик бузилишларни самарали ташхислаш учун клиник, инструментал ва функционал тадқиқотларни ўз ичига олган кенг қамровли ёндашувдан фойдаланиш зарур. Стато-динамик бузилишнинг ҳар бир тури учун диагностиканинг барча муҳим жиҳатларини ҳисобга оладиган ўз алгоритми ишлаб чиқилган.

1. Мувозанатнинг бузилиши

Диагностиканинг мақсади: вестибуляр тизим ва миячадаги бузилишларни аниқлаш, бош миянинг тегишли соҳаларида қон айланишини баҳолаш.

Диагностика алгоритми:

1. Анамнезни йиғиш:

- Мувозанат бузилишининг частотаси ва ҳолатларини баҳолаш.
- Йўлдош касалликларни аниқлаш (масалан, гипертония, қандли диабет, инсултлар).
- Дори-дармонларни қабул қилишни баҳолаш.

2. Клиник текширув:

- Бир оёқда туриш тести: беморнинг бир оёғида туриш қобилиятини баҳолайди.
- Tinetti шкаласи: мувозанат ва юришни баҳолаш учун тест.

3. Инструментал тадқиқот:

- УТДГ: вертебро-базилляр тизим ва мия йирик артерияларида қон оқимини баҳолаш.
- МРТ: мияча ва бош миянинг вестибуляр соҳаларидаги ўзгаришларни аниқлаш.

4. Қўшимча тестлар:

- **Вестибуляр тест:** вестибуляр бузилишларнинг сабабларини аниқлаш.

○ **Диққат ва ориентация тестлари:** мувозанатга таъсир қилувчи когнитив омилларни аниқлаш.

5. Хулоса ва диагностика:

○ Агар мия артерияларида қон айланишининг бузилиши ёки мияча патологияси бўлмаса, ташхис вестибуляр бўлиши мумкин. Қон томир ёки нейродегенератив ўзгаришлар аниқланганда - бузилишларнинг қон томир ёки невропатологик келиб чиқиши.

2. Юришнинг бузилиши

Диагностика мақсади: Мотор функцияларини баҳолаш, мия тузилишидаги дегенератив ўзгаришларни аниқлаш, юриш ва унинг барқарорлигини таҳлил қилиш.

Диагностика алгоритми:

1. Анамнез йиғиш:

○Юриш бузилишларининг характерини аниқлаш (мувофиқлаштирилмаган юриш, секин, беқарор).

○Юришга таъсир қилиши мумкин бўлган шикастланишлар ва касалликлар (масалан, инсулт, нейродегенератив касалликлар) мавжудлигини баҳолаш.

2. Клиник текширув:

- Юриш тести (6 дақиқалик юриш, юриш тезлигини текшириш).
- Юриш ва мувозанатни баҳолаш учун Tinetti шкаласи.

○Бир оёқда тик туриш тести.

○Мушак тонуси ҳолатини баҳолаш.

3. Инструментал тадқиқот:

○УТДГ: миянинг ҳаракат функцияси учун масъул бўлган ҳудудларни таъминлайдиган артерияларда қон оқимини баҳолаш.

○МРТ: базал ганглиялар, шунингдек, ҳаракат фаолияти билан боғлиқ бошқа тузилмалар атрофиясини ташхислаш.

○**Электронмиография (ЭМГ):** периферик асаб тизими ва мушаклар ҳолатини баҳолаш учун.

4. Қўшимча тестлар:

○**Когнитив тестлар:** восита функцияларига таъсир қилиши мумкин бўлган когнитив касалликларни аниқлаш.

○**Жисмоний фаоллик тестлари:** масалан, зинапоёга чиқиш тести.

5. Хулоса ва диагностика:

○Базал ганглиялар ёки мия тузилмаларида дегенератив ўзгаришлар аниқланганда - нейродегенератив бузилиш (масалан, Паркинсон касаллиги) ташхиси қўйилади.

○Мияда қон айланишининг бузилишида - бузилишларнинг қон томир этиологияси.

3. Ҳаракат мувофиқлигининг бузилиши

Диагностика мақсади: Асаб тизимининг зарарланиш даражасини баҳолаш, сенсоримотор интеграциядаги бузилишларни аниқлаш.

Диагностика алгоритми:

1. Анамнез йиғиш:

○ Титроқ, мувофиқлаштирилмаган ҳаракатлар каби аломатларни таҳлил қилиш.
○ Эҳтимолий нейродегенератив касалликларни аниқлаш (масалан, Паркинсон касаллиги, тарқок склероз).

2. Клиник текширув:

○ Мувофиқлаштириш тестлари (бурун - бармоқ синамаси).
○ Ҳаракатларнинг тезлиги ва аниқлигини баҳолаш.
○ Мушаклар тонуси ва рефлексларини баҳолаш.

3. Инструментал тадқиқот:

○ **УТДГ:** миёча ва базал ганглиялар соҳасидаги қон айланишининг бузилишини баҳолаш учун мўлжалланган.

○ **МРТ:** миёча ва координация учун масъул бўлган бошқа тузилмалардаги атрофияни аниқлаш учун.

4. Қўшимча тестлар:

○ **Неврологик текширув:** экстрапирамидал тизимдаги бузилишларни аниқлаш ва гиперкинезни таҳлил қилиш.

○ **Сенсор тестлари:** мувофиқлаштиришга таъсир қилувчи ҳиссий функцияларни баҳолаш.

5. Хулоса ва диагностика:

○ Агар миёча ва базал ганглиялар дегенератив ўзгаришлар аниқланса, ташхис нейродегенератив бўлиши мумкин (масалан, Паркинсон касаллиги).

○ Агар қон томир ўзгаришлар аниқланса, бузилишларнинг қон томир этиологияси аниқланади.

Бундан келиб чиқиб, ҳар бир стато-динамик бузилиш клиник тестлар, инструментал тадқиқотлар, когнитив ва мотор функцияларни таҳлил қилишни ўз ичига олган комплекс ёндашувни талаб қилади. Ушбу алгоритмлар ҳар томонлама ташхис қўйишни таъминлайди ва касалликнинг сабабини аниқлашга имкон беради, бу эса ўз навбатида самарали даволаш усулини танлашга ёрдам беради.

1-жадвалда стато-динамик бузилишларнинг ҳар бир тури учун кенг қамровли диагностика алгоритми, шу жумладан бузилишларнинг сабабларини аниқлашга ва самарали даволашни таклиф қилишга ёрдам берадиган барча асосий босқичлар, усуллар ва тадқиқотлар кўрсатилган. Ушбу ёндашув беморнинг аҳволи ҳақида тўлиқ тасаввурга ега бўлиш ва керакли терапия бўйича қарор қабул қилиш имконини беради.

1-жадвал

Стато-динамик бузилишларнинг ҳар бир тури учун кенг қамровли диагностика алгоритми

Стато-динамик бузилиш тури	Диагностика босқичлари	Усуллар ва тадқиқотлар	Диагностика мақсади
Мувозанатнинг бузилиши	1. Анамнезни йиғиш	Бузилишларнинг частотаси ва ҳолатларини аниқлаш.	Беморнинг умумий ҳолатини ва эҳтимолли бўлган сабабларни баҳолаш.
	2. Клиник текширув	Бир оёқда туриш тести, Tinetti шкаласи	Мувозанат ва юриш функциясини баҳолаш.
	3. Инструментал тадқиқотлар	УТДГ, МРТ	Қон томир ўзгаришларини, миёча ва вестибуляр тизимнинг ҳолатини баҳолаш.
	4. Қўшимча тестлар	Вестибуляр тестлар, диққат ва ориентация тестлари	Мувозанатга таъсир этувчи когнитив омилларни баҳолаш.

	5. Хулоса ва диагностика	Клиник ва инструментал диагностикага асосланган	Патологияни аниқлаш (қон томир ёки невропатологик этиология).
Юришнинг бузилиши	1. Анамнезни йиғиш	Юриш бузилишининг табиатини аниқлаш.	Юриш бузилишининг мумкин бўлган сабабларини баҳолаш.
	2. Клиник текширув	Юриш тестлари, Tinetti шкаласи, бир оёқда туриш тести	Юриш, мувозанат ва мушак тонусини баҳолаш.
	3. Инструментал тадқиқотлар	Ультратовушли доплер, МРТ, ЭМГ	Қон оқимини ва юришга таъсир қилувчи мия тузилмаларидаги ўзгаришларни баҳолаш.
	4. Қўшимча тестлар	Когнитив тестлар, жисмоний фаоллик тестлари	Юришга таъсир қилувчи когнитив бузилишларни аниқлаш.
	5. Хулоса ва диагностика	Синов ва тадқиқот натижаларини баҳолаш	Нейродегенератив ёки қон томир касалликлари диагностикаси.
Ҳаракатларни мувофиқлаштириш бузилган	1. Анамнезни йиғиш	Аломатларни баҳолаш (тремор, мувофиқлаштирилмаган ҳаракатлар).	Мувофиқлаштириш бузилишларининг мумкин бўлган сабабларини баҳолаш.
	2. Клиник текширув	Ҳаракатни мувофиқлаштириш тестлари, мушакларнинг оҳангини ва рефлексларини баҳолаш	Ҳаракат ва мувофиқлаштириш функцияларини баҳолаш.
	3. Инструментал тадқиқотлар	УТДГ, МРТ, КВП	Қон томир ўзгаришларини, мияча ва базал ганглиянинг атрофиясини баҳолаш.
	4. Қўшимча тестлар	Неврологик тест, ҳиссий тест	Экстрапирамидал тизимнинг патологиясини аниқлаш.
	5. Хулоса ва диагностика	Нейродегенератив ёки қон томир бузилишларни аниқлаш.	Ҳаракат мувофиқлигига таъсир этувчи касалликлар диагностикаси.
Комбинацияланган бузилишлар (мувозанат + юриш)	1. Анамнезни йиғиш	Комбинацияланган симптомларни таҳлил қилиш, касаллик тарихи.	Комбинацияланган бузилишларни баҳолаш.
	2. Клиник текширув	Tinetti шкаласи, бир оёқда туриш тести, юриш тести	Мувозанат ва юришни биргаликда баҳолаш.
	3. Инструментал тадқиқотлар	УТДГ, МРТ	Мувозанат ва юриш учун масъул бўлган қон томир касалликлари ва мия тузилмаларини баҳолаш.
	4. Қўшимча тестлар	Вестибуляр тест, когнитив функция тестлари	Когнитив функциялар ва ҳаракат бузилишлари ўртасидаги ўзаро таъсирни баҳолаш.
	5. Хулоса ва диагностика	Барча текширувлар натижаларига кўра таҳлис қўйиш	Қон томирлари, нейродегенератив ва когнитив бузилишларни баҳолаш.

Шундай қилиб, БАТ-терапияни ўз ичига олган комплекс реабилитация сурункали мия ишемияси билан оғриган беморларда стато-динамик бузилишларни даволашнинг юқори самарали ва иқтисодий жиҳатдан самарали усули бўлиб, уларнинг функционал ва когнитив кўрсаткичларини яхшилашга, шунингдек, ҳаёт сифати ва ижтимоий фаоллигини оширишга ёрдам беради.

Адабиётлар рўйхати:

1. Зайцева, О.В. Болезнь Меньера: клинико-диагностические критерии, лечебная тактика / О.В. Зайцева // Лечащий врач. - 2013. - № 9. - С. 10.
2. Захаров, В.В. Дифференциальный диагноз и лечение когнитивных нарушений / В.В. Захаров, Н.В. Вахнина // РМЖ. - 2013. - №10. - С. 518.
3. Здравоохранение в России. 2017: Стат. сб. /ФСГС. (Росстат). - М.: Б.и.,2017. - 170 с.
4. Исакова, Е.В., Романова М.В., Котов С.В. Дифференциальная диагностика симптома «головокружения» у больных с церебральным инсультом / Е.В. Исакова, М.В. Романова, С.В. Котов // Русский медицинский журнал. - 2014. - Т. 22. № 16. - С. 1200-1205.
5. Искра, Д.А. Особенности патогенеза, диагностики и лечения посттравматической головной боли (лекция) / Д.А. Искра, С.В. Лобзин, А.С. Лобзина // Вестник Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова. - 2016. - Т. 8. - № 4. - С. 113-117.
6. Камчатнов, П.Р. Хронические цереброваскулярные заболевания: возможности терапии / П.Р. Камчатнов, А.В. Чугунов, З.Х. Осмаева, Д.П. Минаев // Consilium Medicum. - 2019. - Т. 21. № 2. - С. 102-107.
7. Клинические рекомендации «Легкая черепно-мозговая травма» // Утверждены на XXXXIII Пленуме Правления Ассоциации нейрохирургов России, коллектив авторов. - СПб.: 2016 г. - 23 с.
8. Команцев, В.Н. Методические основы клинической электронной миографии. Руководство для врачей / В.Н. Команцев, В.А. Заболотных - СПб., 2001. - 89 с.
9. Левин, О.С. Нарушения ходьбы: механизмы, классификация, принципы диагностики и лечения. В кн.: Экстрапирамидные расстройства / Под ред. В.Н. Штока и др. // М.: Мед-пресс-информ. - 2002. - С. 473-494.
10. Левин, О.С. Клинико-инструментальный анализ ходьбы и постуральной неустойчивости при болезни Паркинсона / О.С. Левин, Н.А. Юнищенко, Д.В. Скворцов // В сб.: Современные технологии восстановительной медицины: Материалы VII Междунар. конф. - Сочи, 2004. - С. 388-390.
11. Литвиненко, И.В. Болезнь Паркинсона / И.В. Литвиненко. - М.: Миклош, 2006. - 216 с.

Иқтибос учун: Ўринов М.Б., Парманов О.Х. Сурункали бош мия ишемияси бўлган беморларда стато-динамик бузилишларнинг хавф омиллари, профилактика алгоритми // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2025. – № 5(19). – Б. 365–370. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17122255>